

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846985>

УДК 334.021.1

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ

В.Д. Добродеева,

магистрант 1 курса, напр. «Экономика»

А.В. Верига,

Д.Э.Н.,

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,

г. Донецк

Аннотация: В статье обоснована актуальность темы исследования, связанная с влиянием состояния дебиторской задолженности на платежеспособность предприятия. Приведены различные подходы к управлению дебиторской задолженностью. Определена роль системы управления дебиторской задолженностью в менеджменте предприятия. Рассмотрены процесс и этапы управления дебиторской задолженностью на предприятии, дана их развёрнутая характеристика. В качестве альтернативы внутреннему управлению дебиторской задолженностью предложен факторинг, аргументированы его преимущества при взыскании просроченной задолженности.

Ключевые слова: дебиторская задолженность, управление, система управления, предприятие, факторинг, факторинговые компании, эффективность

RECEIVABLES MANAGEMENT SYSTEM AT THE ENTERPRISE

V.D. Dobrodeeva,

Master 1 course, e.g. Economics

A.V. Veriga,

Dr. of Econ. Sciences,

State Educational Institution of Higher Professional Education “DonAMPA”,

Donetsk

Annotation: The article justifies the relevance of the topic of the study in relation to the impact of the status of the receivable on the solvency of the enterprise. Different approaches to the management of receivables are presented. The role of the receivables management system in enterprise management has been

defined. The process and stages of the management of receivables in the enterprise were discussed their detailed description is given. Factoring is proposed as an alternative to the internal management of receivables, its advantages in collecting overdue debts are argued.

Keywords: receivables, management, management system, enterprise, factoring, factoring companies, efficiency

Вопрос решения проблем дебиторской задолженности на предприятии очень важный и требующий внимания. С позиции финансового менеджмента дебиторская задолженность имеет двоякую природу: её нормальный рост (вследствие увеличения объёмов продаж) свидетельствует о росте потенциальных доходов и повышении уровня ликвидности предприятия. С другой стороны, рост неоправданной дебиторской задолженности может привести к потере ликвидности и остановке производства [1, с. 673].

Дебиторская задолженность является важной, и зачастую неотъемлемой, частью активов хозяйствующих субъектов. Большая её доля в общей структуре активов снижает ликвидность и финансовую устойчивость предприятия и повышает риск его финансовых потерь. В силу этого дебиторская задолженность должна быть обоснованной и погашаться в максимально короткие сроки [2, с. 272]. Однако, при отсутствии должного управления, возможно неконтролируемое увеличение неоправданной дебиторской задолженности, что приводит к отвлечению финансовых ресурсов предприятия и увеличению риска возникновения безнадёжных долгов, а в условиях недоступности кредитных ресурсов – к ухудшению платежеспособности и возникновению ситуации финансовой несостоятельности [3, с. 17].

Таким образом, в отношении дебиторской задолженности на предприятии должна быть создана и функционировать эффективная система управления ею, которая бы учитывала особенности финансово-хозяйственной деятельности и способствовала оптимизации процесса формирования задолженности [4].

В экономической литературе встречаются разные подходы к механизмам управления дебиторской задолженностью. Например, Этрилл П. и МакЛейни Э. делают основной акцент на разработке и применении эффективной кредитной политики при реализации товаров и услуг [5, с. 21]. По мнению Баканова М.И., управление дебиторской задолженностью связано с инкассацией денежной наличности, то есть процессом получения денежных наличных средств за реализованные товары [6, с. 127].

Обобщая различные подходы к управлению дебиторской задолженностью на предприятии, можно резюмировать: управление дебиторской задолженностью – это функция финансового менеджмента, основной целью которой является увеличение прибыли предприятия за счёт наиболее эффективного использования дебиторской задолженности как экономического инструмента. Эффективность использования дебиторской задолженности определяется, в первую очередь оптимизацией её размера и обеспечением инкассации имеющейся задолженности.

Процесс управления дебиторской задолженностью достаточно сложный, так как одновременно преследует две разнонаправленные задачи: увеличение объёмов продаж и снижение рисков неоплаты дебиторами своих финансовых обязательств. Реализация поставленных задач включает следующие мероприятия: определение и поддержание приемлемого уровня дебиторской задолженности; выбор условий продаж, обеспечивающих гарантированное поступление денежных средств; определение скидок или надбавок для различных групп покупателей с точки зрения соблюдения ими платежной дисциплины; ускорение востребования долга; уменьшение бюджетных долгов; оценку возможных издержек, связанных с дебиторской задолженностью, то есть упущенной выгоды от неиспользования средств, замороженных в дебиторской задолженности.

В основе системы квалифицированного управления дебиторской задолженностью предприятия лежат четыре основных этапа (они же – инструменты) её администрирования и оптимизации (рис. 1).

Рисунок 1 – Элементы системы управления дебиторской задолженностью

Первым этапом управления является планирование величины дебиторской задолженности. Это процесс предварительных финансовых расчётов, оценок и управленческих решений. Чтобы планирование дебиторской задолженности было эффективным, необходимо: сформулировать стратегию организации, определить политику сбыта и прогнозирование поступления денежных средств от контрагента, выбрать рациональные параметры дебиторской задолженности. Также к данному этапу относится комплексная проверка дебитора на начальном этапе

заключения договора; юридическое сопровождение работы по заключению договоров.

Второй этап – это учёт движения дебиторской задолженности и её остатком на каждую отчётную дату, а также контроль соотношения фактической величины дебиторской задолженности и плановых показателей. В процессе контроля дебиторской задолженности собирается информация о финансовом положении дебиторов, в первую очередь – крупных, от которых зависит состояние дебиторской задолженности. Контроль осуществляется по следующим направлениям: правильность заполнения первичных документов на отгрузку продукции, выполнение работ и оказание услуг; инвентаризация задолженности и составление актов сверки; своевременность выставления счетов; наличие факта оплаты выставленных счетов; наличие безнадёжных долгов. Чтобы осуществлять контроль дебиторской задолженностью компании нужно знать точную информацию о дебиторах и сумме их платежей. При наличии опыта непогашения дебиторской задолженности необходимо формировать резерв сомнительных долгов, что обеспечивает соблюдение принципа объективности при оценке данного вида актива.

Третий этап – анализ дебиторской задолженности, который включает в себя: оценку уровня дебиторской задолженности организации и анализ его динамики; анализ состава и структуры дебиторской задолженности; ранжирование дебиторской задолженности по срокам её возникновения; оценку эффективности дебиторской задолженности; анализ и оценку факторов, влияние которых привело к появлению отклонений фактических параметров состояния дебиторской задолженности от плановых показателей; диагностику причин, в силу которых сложилось неблагоприятное положение.

Четвертый этап представляет собой реализацию альтернативных решений, направленных на ликвидацию дебиторской задолженности; их может быть одно или несколько. На этой стадии определяется перечень процедур для ликвидации или снижения уровня дебиторской задолженности: подготовка процедуры требования к погашению дебиторской задолженности; досудебная претензионная работа с проблемными дебиторами; начисление штрафов, пени за просрочку оплаты; взыскание просроченного долга в судебном порядке.

В современной организации в процессе управления дебиторской задолженностью задействован целый ряд лиц и структурных подразделений: руководитель предприятия, отделы – коммерческий (продаж, сбыта), финансовый, договоров и взаиморасчётов, а также службы – бухгалтерская, юридическая, экономической безопасности. Чёткая координация их действий необходима, однако достичь её на практике достаточно проблематично.

Альтернатива внутреннему управлению дебиторской задолженностью – привлечение сторонней организации для истребования

долга. Для этого производится передача долга в управление сторонней организации – факторинговой компании [7, с. 26].

Управление дебиторской задолженностью, а также обеспечение своевременного возврата и взыскание просроченной задолженности относятся к услугам, предоставляемым факторинговой компанией. Основные проблемы, как правило, связаны с просроченной дебиторской задолженностью, и трудностью её востребования [8, с. 142]. И именно с такой проблемой очень эффективно помогают справляться факторинговые компании.

Факторинговые компании предоставляют финансирование под уступку денежного требования предприятия-клиента. Дебиторская задолженность, уступаемая в рамках факторинга, выполняет в этом случае функцию обеспечения и одновременно источника денежных средств по сделке. Факторинговые операции носят комплексный характер.

Вывод. Эффективное управление дебиторской задолженностью является важным и необходимым условием успешной работы предприятия, поскольку оказывает большое влияние на его ликвидность, создаёт предпосылки для роста бизнеса и увеличения финансовых возможностей, и, как следствие, укрепляет его финансовое положение в целом. Система управления дебиторской задолженностью, должна быть выстроена с учётом особенностей финансово-хозяйственной деятельности и способствовать её оптимизации.

Список литературы

- [1] Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. / В.В. Ковалев. // 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2017. 1024 с.
- [2] Добродеева В.Д. Внешнее и внутреннее мошенничество с дебиторской задолженностью и расчётам по ней. / В.Д. Добродеева, А.В. Верига. // Теория и практика бухгалтерского учёта в условиях социализации бизнеса: состояние, проблемы и перспективы развития: матер. V Междунар. научн. интернет-конф.: 26 ноября 2021 г., г. Донецк / ГО ВПО «ДонНУЭиТ им. М. Туган-Барановского». – Донецк: 2021. 289 с. 272-275 с.
- [3] Верст С.В. Комплексный подход к управлению дебиторской задолженностью предприятия на современном этапе. / С.В. Верст. // Концепт. – 2016. № 6. 16-20 с.
- [4] Научно-популярный портал «Буквы»: [Электронный ресурс]. – URL: <https://site-directory.ru/obrazovanie/nauchnyu-mir/httpbukviru>. (дата обращения: 10.02.2020).

[5] Дебиторская задолженность: учёт, анализ, оценка и управление: учебное пособие / под ред. Сулягина В.Ю., Беспалова М.В. – Москва: ИНФРА-М, 2017. 216 с.

[6] [Управленческий учёт: торговая калькуляция: учебное пособие / под ред. М.И. Баканова, В.А. Чернова. // 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 255 с.

[7] Солдатова А.О. Факторинг и секьюритизация финансовых активов. // Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. 603 с. 26-27 с.

[8] Маркова Н.А., Попандопуло И.Д. Анализ причин возникновения и управление дебиторской задолженностью: Россия и зарубежный опыт. // Научные проблемы водного транспорта. 2017. № 52. 140-154 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=30005109>. (дата обращения: 10.02.2020).

Bibliography (Transliterated)

[1] Kovalev V.V. Financial management: theory and practice. / V.V. Kovalev. // 3rd ed., Rev. and add. – Moscow: Prospect, 2017. 1024 p.

[2] Dobrodeeva V.D. External and internal fraud with receivables and settlements. / V.D. Dobrodeeva, A.V. Veriga. // Theory and practice of accounting in the context of business socialization: state, problems and development prospects: mater. V Int. scientific. internet-conf. : November 26, 2021, Donetsk / GO VPO "DonNUEiT im. M. Tugan-Baranovsky ". – Donetsk: 2021. 289 p. 272-275 p.

[3] Verst S.V. An integrated approach to managing a company's accounts receivable at the present stage. / S.V. Versts. // Concept. – 2016. No. 6. 16-20 p.

[4] Popular science portal "Letters": [Electronic resource]. – URL: <https://site-directory.ru/obrazovanie/nauchnyy-mir/httpbukviru>. (date of access: 10.02.2020).

[5] Accounts receivable: accounting, analysis, assessment and management: textbook / ed. Sutyagina V.Yu., Bespalova M.V. – Moscow: INFRA-M, 2017. 216 p.

[6] [Management accounting: trade calculation: textbook / ed. M.I. Bakanova, V.A. Chernov. // 2nd ed., Rev. and add. – Moscow: UNITY-DANA, 2012. 255 p.

[7] Soldatova A.O. Factoring and securitization of financial assets. // Publishing House of the Higher School of Economics, 2013. 603 p. 26-27 p.

[8] Markova N.A., Popandopulo I.D. Analysis of the causes and management of accounts receivable: Russia and foreign experience. // Scientific problems of

water transport. 2017. No. 52.140-154 p. [Electronic resource]. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=30005109>. (date of access: 10.02.2020).

© В.Д. Добродеева, А.В. Верига, 2021

Поступила в редакцию 01.12.2021

Принята к публикации 15.12.2021

Для цитирования:

Добродеева В.Д., Верига А.В. Система управления дебиторской задолженностью на предприятии // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-2(14). С. 302-308. URL: <https://ip-journal.ru/>